

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуродович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматилоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК: 616.831-005.4:551.5+551.509

Матёкубов Муродбек Отажонович
Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўгли
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИКИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508627>

АННОТАЦИЯ

Ушбу тадқиқот метеорологик ва гелиогеофизик омилларнинг мия инсултлари келиб чиқиши ва кечишига таъсирини ўрганишга бағишланган. Тадқиқотда гипертония, атеросклероз ва қон томирларнинг органик зарарланиши каби омиллар асосий хавф манбалари сифатида белгиланган. Шунингдек, иқлим ўзгаришлари, қуёш фаоллиги, геомагнит майдон кўзгалишлари, атмосфера босими ва ҳаво ҳароратининг инсон организмга таъсири таҳлил қилинган. Ушбу тадқиқот иқлим ва метеорологик омилларнинг аҳамиятини тушуниш ва инсултнинг профилактикасини ишлаб чиқишда муҳим кадам бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: Метеорологик омиллар, гелиогеофизик омиллар, мия инсулти, қуёш фаоллиги, геомагнит майдон, атмосфера босими.

Матёкубов Муродбек Отажонович
Абдуллаев Азизбек Равшанбекович

Урганчский филиал Ташкентской медицинской академии

ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ТЕЧЕНИЕ ИНСУЛЬТОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

Настоящее исследование посвящено изучению влияния метеорологических и гелиогеофизических факторов на возникновение и течение инсультов. В работе выделены основные факторы риска, такие как гипертония, атеросклероз и органические поражения сосудов мозга. Также проанализировано влияние климатических изменений, солнечной активности, геомагнитных возмущений, атмосферного давления и температуры воздуха на организм человека. Это исследование является важным шагом в понимании значимости климатических и метеорологических факторов и разработке профилактики инсульта.

Ключевые слова: Метеорологические факторы, гелиогеофизические факторы, инсульт, солнечная активность, геомагнитное поле, атмосферное давление.

Matyokubov Murodbek Otajonovich
Abdullaev Azizbek Ravshanbekovich

Urgench Branch of Tashkent Medical Academy

THE INFLUENCE OF METEOROLOGICAL AND HELIOGEOPHYSICAL FACTORS ON THE ONSET AND PROGRESSION OF STROKES (LITERATURE REVIEW)

ANNOTATION

This study explores the influence of meteorological and heliogeophysical factors on the onset and progression of strokes. Key risk factors, including hypertension, atherosclerosis, and organic damage to cerebral vessels, are identified. The research also examines the effects of climate changes, solar activity, geomagnetic disturbances, atmospheric pressure, and air temperature on the human body. This study represents an essential step toward understanding the significance of climatic and meteorological factors and developing effective stroke prevention strategies.

Keywords: Meteorological factors, heliogeophysical factors, stroke, solar activity, geomagnetic field, atmospheric pressure.

Адабиётлардан олинган маълумотларга кўра, инсульт келиб чиқишида гипертония касаллиги [5,11,22], атеросклероз [3,6,15] ва мияни қон билан таъминловчи қон томирларнинг органик зарарланиши асосий рол ўйнайди [1,7,8]. Шунингдек булар билан биргаликда БМҚТКларини келиб чиқишида қисқа вақт таъсир этувчи қўшимча омиллар мавжуд бўлиб, улар АҚБни пасайиши ёки ортиши, юрак фаолиятининг турли хил бузилишлари [9,13,14,17], қон ивиш тизимининг бузилиши [2,4,18,21] каби функционал ўзгаришларга олиб келади. Охириги йилларда олиб борилаётган тадқиқотлар ЮҚТКларини кўзишига олиб

келувчи сабаблардан бири атроф – муҳит иқлим кўрсаткичларининг ўзгариши эканлигини кўрсатади [20,25,46,48,49]. Қўпчилик тадқиқотчиларнинг маълумотларига кўра [19,26, 27, 30, 31], иқлим об – ҳаво омилларидан қуйидагилари кўпроқ биотроп таъсирга эга: ҳаво, фронтлар, циклон ва антициклонлар, қуёш фаоллиги, магнит бўронлари ва ионосфера кўзгалишлари шулар жумласидандир.

Ҳозиргача келиб чиқиши коинотга боғлиқ бўлган кўп сонли омиллардан фақатгина ер биосферасига таъсир этувчи қуёш фаоллиги ўрганилган. Қуёш фаоллиги – бу қуёш тожида

кузатиладиган куёш доғлари, маъшаллари, флокулалари, толалар, устунлар, қўзғалишлар каби ҳодисалар сабабли кучаядиган ультратрабинафша, рентген, корпускуляр ва бошқа нурланишлардир [29,36,38].

Куёш фаоллигини баҳолаш учун Волф сонидан фойдаланилади. Волф сони куёш юзасидаги куёш доғларининг сонини ва уларнинг суммар майдони индексини аниқлаб беради. Хромосфер портлашлар натижасида куёшда пайдо бўладиган ултрабинафша ва рентген нурлари ерга 8 дақиқада етиб келиб, ернинг пастки ионосфера қобигини ионизация қилади. Секун корпускуляр нурланишлар эса ерга 2 – 3 кунда етиб келади. Бу ҳодисалар ионосфер ва геомагнит қўзғалишларга олиб келади. Куёш фаоллигининг кучайиши геомагнит майдонининг қўзғалишига сабаб бўлиб, Ердаги тирик жонотларнинг нормал ҳаёт фаолиятини издан чиқаради [27,28,29,38].

Геомагнит қўзғалишлар 3 турга бўлинади: 1) Ер шарининг барча юзасида бирданига пайдо бўлувчи, битта фазада кечувчи синфаз қўзғалишлар; 2) маълум бир ҳудуд билан чекланган локал қўзғалишлар; 3) узлуксиз кузатилувчи перманент (P тип) қўзғалишлар [26,32,36,37].

Ҳаво ҳарорати. Бу об – ҳавонинг муҳим метеорологик элементи бўлиб, унинг бошқа сифатлари (атмосфера босими, намлик ва бошқалар.) билан биргаликда таъсир қилиб, инсон организмидаги ҳарорат сезгисига таъсир кўрсатади. Ҳаво ҳарорати куёш радиациясига боғлиқ бўлиб, шу сабабли ҳароратнинг даврий ўзгариши (суткалик ва мавсумий) кузатилади. Бундан ташқари ҳароратнинг атмосферадаги умумий циркуляция жараёнлари сабабли нодаврий кескин ўзгаришлари бўлиб туради. Суткалик ўртача ҳароратнинг совуши ёки қизиби кетиши 3-4°C бўлса кучсиз, 7-8°C бўлса кескин ўзгариш ҳисобланади [16,24,33].

Инсулътнинг пайдо бўлишида ҳаво ҳарорати ва атмосфера босимининг ўзгариши, шамол тезлиги ҳамда нормал мавсумий ҳарорат ўзгаришининг роли батафсил ўрганилган. Инсулът учун умумий эътироф этилган хавф омилли геомагнит фаоллигининг ошиши ҳисобланади. Метеорологик омилларда кескин тебранишлар кузатилмаса уларга камрок эътибор бериледи.

Атмосфера фронти – бу турли хил физиологик хусусиятга эга бўлган ҳаво массалари ўртасидаги ўтиш зонасидир. Атмосфера фронтлари куйидагиларга ажратилади: совуқ, иссиқ ва окклюзиялар. Совуқ атмосфера фронтининг кириб келиши ҳарорат пасайиши, барометрик босим ошиши, нисбий намликни ортиши, шамол кучайиши, булут ва ёмғирлар билан кузатилади. Иссиқ фронт эса ҳарорат ошиши ва босим пасайиши билан кузатилади. Иссиқ ва совуқ фронтлар электромагнит тўлқин тебранишлари (осцилляцияси) билан кузатилиб, бу окклюзия фронти учун хосдир [34,43,45].

Табий иқлим комплекслари – циклон ва антициклон ҳам биологик фаол ҳисобланади. Циклонлар атмосфера фронтларида пайдо бўлади. Об – ҳавонинг ёмонлашиши циклонлар билан боғлиқдир. У кучли шиддатли шамоллар, паст зич булутлилик,

ёмғирлар ва атмосфера босимининг пасайиши билан кузатилади. Антициклоннинг маркази кучсиз шамол ва кам булутли об – ҳаво билан характерланади ва бунда атмосфера босимининг кўтарилиши кузатилади [42,44,45].

Маълумки, аҳолининг катта қисми об-ҳаво ўзгаришларига сезгир ҳисобланади. Об – ҳаво ўзгаришига нисбатан инсон организмида кузатиладиган реакцияларнинг 3 тури мавжуд [25]:

1) метеосезгирлик – атмосфера босими, ҳаво намлиги, ҳарорат ва куёш фаоллиги ўзгарганда соғлом кишиларда дискомфорт пайдо бўлиши. Бунинг симптомларига ҳолсизлик, бош оғриқ, уйқучанлик киради;

2) метеопатия ёки метеокарамлик – иқлим ўзгаришларига патологик реакция, шунингдек сурункали касалликларнинг кўзиши. Сурункали ЮҚТК лари, бронхиал астма, бўғим касалликлари, руҳий бузилишлари бор бўлган шахслар метеопат ҳисобланади;

3) метеоневроз – объектив белгилар бўлмаган ҳолда, ўзини ёмон ҳис қиладиган субъектив сезгилар кўринишидаги невротик бузилишлар.

Таъкидланишича, иқлим ўзгаришларига сезгирлиكنинг ортиши аёлларда эркакларга нисбатан 3 баробар кўп кузатилади. Давомли ёмғирлар, кучли шамол, паст атмосфера босими, иссиқлик ва об – ҳавонинг кескин ўзгаришлари метеопатик реакциялар учун туртки ҳисобланади [25,23,47].

В.Л.Фейгин МДХнинг турли географик ҳудудларида БМҚТКлари билан касалланиш ва ўлим ҳолатларини об-ҳаво ва иқлимга қараб таҳлил қилиб, қуйидаги маълумотларни келтиради. Совуқ иқлимли шароитда ҳаво ҳарорати амплитудасининг ўзгариши кўпроқ таъсир этади (пасайиш ҳисобига), ўртача кенгликлар иқлимида асосан барометрик босим ўзгариши аҳамиятга эга бўлиб, бунда ҳаво ҳарорати ва атмосфера босими барометрик босим камайганда, нисбий намлик эса барометрик босим ошганда ўзгаради [10]. Иссиқ иқлимли шароитларда ҳаво ҳароратининг кўпинча совуб кетиши ва атмосфера босими ҳамда нисбий намликнинг ошишини қўшилиб келиши натижасида, шунингдек субтропик ҳудудда шамол кучайиши ва бўронли ёмғирларнинг кўшилиб келиши кўпроқ биотроп омил ҳисобланади [9].

Иқлим об – ҳаво омилларининг мия инсулътлари келиб чиқиши, кечилиши ва оқибатларига таъсирини Ўзбекистон шароитида ўрганишга қаратилган тадқиқотлар кам эканлигини таъкидлаш лозим [35,36,37,41].

Хулоса: Шундай қилиб, метеорологик омилларнинг бемор организмига таъсири ҳар бир минтақа учун ўзига хосдир, чунки ҳар бир минтақанинг иқлимий ва географик хусусиятлари бир-бирдан фарқ қилади.

Шунинг учун маълум ҳудудларда метеорологик ва гелиогеофизик омилларнинг таъсирини қўшимча тадқиқ қилиш мақсадга мувофиқ бўлиб, бу инсулът профилактикасида катта аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- Blum B. et al. Gender and thrombolysis therapy in acute ischemic stroke patients with incidence of obesity //Neurological Sciences. – 2019. – Т. 40. – С. 1829-1839.
- Brian Fazzino G. M. et al. Exclusion and inclusion criteria for thrombolytic therapy in an ischemic stroke population //J Neurol Disord Stroke. – 2016. – Т. 4. – №. 2. – С. 1112.
- Castilla-Guerra L., del Carmen Fernandez-Moreno M., Angel Colmenero-Camacho M. Statins in stroke prevention: present and future //Current pharmaceutical design. – 2016. – Т. 22. – №. 30. – С. 4638-4644.
- Colello M. J. et al. Pharmacological thrombolysis for acute ischemic stroke treatment: gender differences in clinical risk factors //Advances in medical sciences. – 2018. – Т. 63. – №. 1. – С. 100-106.
- de Havenon A. et al. Blood pressure, glycemic control, and white matter hyperintensity progression in type 2 diabetics //Neurology. – 2019. – Т. 92. – №. 11. – С. e1168-e1175.
- de Havenon A. et al. Subclinical cerebrovascular disease: epidemiology and treatment //Current atherosclerosis reports. – 2019. – Т. 21. – С. 1-8.
- Debette S. et al. Clinical significance of magnetic resonance imaging markers of vascular brain injury: a systematic review and meta-analysis //JAMA neurology. – 2019. – Т. 76. – №. 1. – С. 81-94.
- Etmann N. et al. Worldwide incidence of aneurysmal subarachnoid hemorrhage according to region, time period, blood pressure, and smoking prevalence in the population: a systematic review and meta-analysis //JAMA neurology. – 2019. – Т. 76. – №. 5. – С. 588-597.

9. Feigin V. L. et al. Global burden of stroke and risk factors in 188 countries, during 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 //The Lancet Neurology. – 2016. – Т. 15. – №. 9. – С. 913-924.
10. Feigin V. L. et al. Prevention of stroke: a strategic global imperative //Nature Reviews Neurology. – 2016. – Т. 12. – №. 9. – С. 501-512.
11. Forouzanfar M. H. et al. Global burden of hypertension and systolic blood pressure of at least 110 to 115 mm Hg, 1990-2015 //Jama. – 2017. – Т. 317. – №. 2. – С. 165-182.
12. Fuster V. Global burden of cardiovascular disease: time to implement feasible strategies and to monitor results //Journal of the American College of Cardiology. – 2014. – Т. 64. – №. 5. – С. 520-522.
13. GBD 2017 Risk Factor Collaborators et al. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 //Lancet. – 2018. – Т. 392. – №. 10159. – С. 1923-1994.
14. Go A. S. et al. Heart disease and stroke statistics—2014 update: a report from the American Heart Association //circulation. – 2014. – Т. 129. – №. 3. – С. e28-e292.
15. Goyal M. et al. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from five randomised trials //The Lancet. – 2016. – Т. 387. – №. 10029. – С. 1723-1731.
16. HPS3/TIMI55–Reveal Collaborative Group. Effects of anacetrapib in patients with atherosclerotic vascular disease //New England Journal of Medicine. – 2017. – Т. 377. – №. 13. – С. 1217-1227.
17. Kilichev I. A. et al. Brain strokes in ecologically unfavorable areas of the aral sea region //Schizophr. Bull. – 2013. – Т. 3. – С. 413-430.
18. Kilichev I. A. et al. Register of stroke in the desert-steppe zones of Uzbekistan //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 65. – С. 04002.
19. Kozlovskaya I. L. et al. Динамика госпитализаций больных с острым коронарным синдромом и показатели состояния атмосферы в Москве в 2009-2012 гг //Терапевтический архив. – 2014. – Т. 86. – №. 12. – С. 20-26.
20. Monteiro A. et al. The accuracy of the heat index to explain the excess of mortality and morbidity during heat waves—a case study in a mediterranean climate //Bulletin of Geography. Socio-economic Series, vol. 20, p. 71-84. – 2013.
21. Roth G. A. et al. Global burden of cardiovascular diseases and risk factors, 1990–2019: update from the GBD 2019 study //Journal of the American college of cardiology. – 2020. – Т. 76. – №. 25. – С. 2982-3021.
22. Stakhovskaya L. V. et al. Эпидемиология инсульта в России по результатам территориально-популяционного регистра (2009-2010) //Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. – 2013. – Т. 113. – №. 5. – С. 4-10.
23. Uyanaeva A. I. et al. The influence of the climatic and weather conditions on the mechanisms underlying the formation of enhanced meteosensitivity (a literature review) //Voprosy kurortologii, fizioterapii, i lechebnoi fizicheskoi kultury. – 2016. – Т. 93. – №. 5. – С. 52-57.
24. Wang X. et al. Ambient temperature and stroke occurrence: a systematic review and meta-analysis //International journal of environmental research and public health. – 2016. – Т. 13. – №. 7. – С. 698.
25. Беляева В. А. Влияние метеофакторов на частоту повышения артериального давления //Анализ риска здоровью. – 2016. – №. 4 (16). – С. 17-22.
26. Беляева В. А. Влияние факторов риска космической и земной погоды на частоту вызовов скорой медицинской помощи к пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения //Анализ риска здоровью. – 2017. – №. 4. – С. 76-82.
27. Бобина И. В. и др. Влияние гелиогеомагнитных факторов на обращаемость населения г. Барнаула в скорую медицинскую помощь с диагнозом мозговой инсульта //Acta Biologica Sibirica. – 2016. – Т. 2. – №. 4. – С. 95-101.
28. **ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ В ХОРЕЗМКОЙ РЕГИОНЕ**
29. Долгушева Ю. А. Роль и значение гелиогеомагнитной активности в генезе развития мозгового инсульта //Справочник врача общей практики. – 2017. – №. 1. – С. 23-28.
30. Евзельман М. А. и др. Метеорологические факторы риска развития ишемического инсульта //Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. – 2019. – Т. 119. – №. 8-2. – С. 35-38.
31. Зуннунов З. Р. Влияние метеопатогенных факторов на обращаемость населения за скорой и неотложной медицинской помощью //Терапевтический архив. – 2013. – Т. 85. – №. 9. – С. 11-17.
32. Киличев И. А., Адамбаев З. И., Матёкубов М. О. ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНСУЛЬТА В ПУСТЫННО-СТЕПНЫХ ЗОНАХ УЗБЕКИСТАНА ЗА ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ //Медицинские новости. – 2022. – №. 1 (328). – С. 76-78.
33. Киличев И. А., Матёкубов М. О. ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИКИШИДА ЁШ ВА ЖИНСНИНГ АХАМИЯТИ //Conferences. – 2022.
34. Киличев И. А., Матёкубов М. О., Ходжанова Т. Р. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ҚУМЛИ ЧЎЛ ЎЛКАЛАРИДА МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИКИШИДА ЁШ ВА ЖИНСНИНГ АХАМИЯТИ //Conferences. – 2022. – С. 110-120.
35. Киличев И. А., Ходжанова Т. Р. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТЕОТРОПНЫХ РЕАКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С МОЗГОВЫМИ ИНСУЛЬТАМИ //Давиденковские чтения. – 2017. – С. 149-150.
36. Киличев И. А., Худойбергенов Н. Ю., Адамбаев З. И. Мозговые инсульты в экологически неблагоприятных зонах приаралья //NATIONAL JOURNAL OF NEUROLOGY. – 2015. – №. 8. – С. 33-38.
37. Киличев И. А., Худайбергенов Н. Ю., Адамбаев З. И. Цереброваскулярные заболевания в регионе Приаралья. Lambert Academic Publishing, Riga, Latvia. – 2018.
38. Мартиросян В. В., Долгушева Ю. А. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИХ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МОЗГОВЫЕ ИНСУЛЬТЫ С УЧЕТОМ ФАЗ СОЛНЕЧНОГО ЦИКЛА. – 2014.
39. Мартиросян В. В., Долгушева Ю. А. Вероятностный анализ влияния экзогенных факторов риска на частоту возникновения геморрагического инсульта в периоды высокой и низкой солнечной активности //Журнал фундаментальной медицины и биологии. – 2016. – №. 1. – С. 52-59.
40. Мартиросян В. В., Крупская Ю. А. Анализ влияния солнечной активности на заболеваемость и смертность от мозговых инсультов в г. Ростове-на-Дону //Социальные аспекты здоровья населения. – 2013. – Т. 32. – №. 4. – С. 9.
41. Мукашева Б. Г. Влияние климата на состояние здоровья населения Приаралья //Гигиена труда и медицинская экология. – 2015. – №. 4 (49). – С. 20-30.
42. Омаров А. М., Ниёзметов М. Р., Матёкубов М. О. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ТЕЧЕНИЯ ИНСУЛЬТОВ В ЗОНЕ ПРИАРАЛЯ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА УРГЕНЧА //ЖАРЧЫСЫ. – С. 143.

43. Тунаев Е. Л. и др. Характеристики циклонов, образующихся над Западной Сибирью в зависимости от района их формирования. – 2017.
44. Тунаев Е. Л. Сезонные особенности характеристик циклонов, образующихся над Западной Сибирью //Двенадцатое Сибирское совещание и школа молодых ученых по климато-экологическому мониторингу. – 2017. – С. 97-98.
45. Тунаев Е. Л., Горбатенко В. П., Поднебесных Н. В. Особенности циклогенеза над территорией Западной Сибири за период 1976-2015 гг //Труды гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации. – 2017. – №. 364. – С. 81-92.
46. Хаснулин В. И. и др. Влияние метеорологических факторов в различные сезоны года на частоту возникновения осложнений гипертонической болезни у жителей Новосибирска //Экология человека. – 2015. – №. 7. – С. 3-8.
47. Худайбергенов Н. Ю., Жаббаров М. Т., Матёкубов М. О. Неврологическая семиотика у больных железодефицитной анемией тяжелой степени //Национальный журнал неврологии. – 2017. – Т. 1. – №. S11. – С. 54-56.
48. Шагдурова Э. А. Влияние метеорологических факторов на возникновение острых нарушений мозгового кровообращения //Байкальский медицинский журнал. – 2011. – Т. 100. – №. 1. – С. 131-133.
49. Шамалов Н. А. и др. Анализ динамики основных типов инсульта и патогенетических вариантов ишемического инсульта //Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. – 2019. – Т. 119. – №. 3-2. – С. 5-10.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000